

The concept of arbitral tribunals and their distinctive features from state courts

Isaqova Obida Komil qizi

Tashkent state university of law *Master's degree student in Mediation and alternative
dispute resolution*

E-mail: obidakomilovna2801@gmail.com

Abstract

This thesis examines the concept of arbitral tribunals and the features that distinguish them from state courts. It traces the historical roots of arbitration from traditional societies, ancient Greece and Rome, and the medieval Lex Mercatoria to the modern era, and analyzes the legal definition of an arbitral tribunal under the Law “On Arbitral Tribunals” of the Republic of Uzbekistan. The author compares arbitration and state courts according to the source of jurisdiction, the range of disputes, the selection of judges, openness, and the enforcement of decisions. The main conclusion is that an arbitral tribunal is not a competitor to the state court but a complementary mechanism, and that developing this institution is especially relevant given the heavy caseload of the courts.

Keywords

arbitral tribunal, competent court, alternative dispute resolution, arbitration agreement, mediation, economic disputes, Lex Mercatoria, Uzbekistan legislation.

Annotatsiya: Ushbu tezisdagi hakamlar sudini tushunchasi va uning vakolatli (davlat) sudlardan farqli jihatlari ko‘rib chiqiladi. Ishda hakamlar sudining an’anaviy jamiyatlar, qadimgi Gretsiya va Rim, o‘rta asr “Lex Mercatoria”sidan to bugungi kungacha bo‘lgan tarixiy ildizlari kuzatiladi hamda O‘zbekiston Respublikasining “Hakamlar sudlari to‘g‘risida”gi Qonundagi rasmiy ta’rifi tahlil qilinadi. Muallif hakamlar sudini va davlat sudini vakolat manbai, nizolar doirasi, sudya tanlash, oshkorlik va qaror ijrosi bo‘yicha

qiyoslaydi. Asosiy xulosa shuki, hakamlik sudi davlat sudining raqobatchisi emas, balki uni to'ldiruvchi mexanizmdir; sudlardagi katta ish yuki sharoitida esa bu institutni rivojlantirish ayniqsa dolzarbdir.

Kalit so'zlar: *hakamlik sudi, vakolatli sud, nizolarni muqobil hal etish, hakamlik bitimi, mediatsiya, iqtisodiy nizolar, Lex Mercatoria, O'zbekiston qonunchiligi.*

Ko'p odamlar nizoni faqat sud hal qiladi deb o'ylaydi. Aslida esa insoniyat tarixiga nazar tashlasak, nizolarni sudsiz, o'zaro kelishuv yo'li bilan hal qilish davlat sudidan ham qadimiyroq ekanini ko'ramiz. Bugun biz "zamonaviy islohot" deb atayotgan nizolarni muqobil hal etish usullari aslida juda uzoq ildizlarga ega. Mana shu usullardan biri - hakamlik sudi. Ushbu tezisdan men hakamlik sudi nima ekanini, u qayerdan kelib chiqqanini va eng muhimi, oddiy davlat sudidan nimasi bilan farq qilishini ko'rib chiqmoqchiman.

Mavzu nega dolzarb? Chunki bugungi kunda davlat sudlarida ish hajmi toboro ortib bormoqda. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, 2025-yilda sudlar 4 milliondan ortiq ishni ko'rib chiqqan, ulardan 690 mingdan ortig'i iqtisodiy nizolar bo'lgan. Bir sudyaga bir oyda o'rtacha 388 ta iqtisodiy ish to'g'ri kelgan, vaholanki xalqaro me'yor bo'yicha bu raqam 16 tadan oshmasligi kerak.¹ Bunday sharoitda nizolarning bir qismini sudan tashqarida hal qila oladigan hakamlik kabi institutlar nafaqat tadbirkorga, balki butun sud tizimiga ham yordam beradi. Shuning uchun hakamlik sudi tushunchasini va uning o'rnini aniq tushunib olish bugun ayniqsa muhim.

Avval tarixga qisqacha to'xtalib o'taman, chunki hakamlikning mohiyatini uning kelib chiqishisiz tushunish qiyin. Nizolarni muqobil hal etish bo'yicha taniqli tadqiqotchi Jerom Barretning yozishicha, inson azaldan kelishmovchilikni ikki yo'l

¹«2025-yilda sudlar 4 mln dan ziyod ishni ko'rib chiqdi» // Gazeta.uz, 2026-yil 6-fevral. URL: <https://www.gazeta.uz/oz/2026/02/06/courts/>

bilan hal qilgan. Bular kuch ishlatish yoki tinch yo'l bilan. Tinch yo'lining eng oddiy shakli - muzokara, ya'ni ikki tomonning o'zaro gaplashib kelishuvi. Agar ularga uchinchi kishi yordam bersa - bu vositachilik (mediatsiya), agar o'sha uchinchi kishiga yakuniy qaror chiqarish huquqi berilsa - bu allaqachon hakamlik bo'ladi.² Mana shu oddiy mantiq hakamlikning butun mohiyatini ochib beradi: tomonlar o'zlari ishonadigan shaxsga nizoni hal qilishni topshiradi.

Barret bu institutning ildizlarini turli xalqlar misolida ko'rsatadi. Masalan, Polineziyaliklar oilaviy janjalni hurmatli oqsoqol oldida hal qilishgan, bunda maqsad shunchaki "kim haq" degani emas, balki buzilgan munosabatni tiklash bo'lgan. Xitoyda esa miloddan avvalgi V asrda Konfutsiy odamlar o'rtasidagi tabiiy uyg'unlik buzilmasligi kerakligini, rasmiy sudlashuv esa bu uyg'unlikka zid ekanligini ta'kidlagan. Xitoyda hatto barcha ma'muriy bosqichlarda maxsus "vositachi" lavozimi ham bo'lgan. Nizoni "yutib chiqish" emas, balki munosabatni saqlab qolish g'oyasi minglab yillar avval ham bo'lgan. Bugungi mediatsiya falsafasi ham aynan shunga asoslanadi.

Hakamlik haqiqiy kasbiy institut sifatida qadimgi Gretsiya va Rimda shakllangan. Miloddan avvalgi 400-yillarda Afinada sudlar shu qadar band bo'lgan-ki, maxsus "public arbitrator" lavozimi joriy etilgan. Aristotelning yozishicha, 60 yoshga to'lgan har bir erkak fuqaro hakamlik qilishga majbur bo'lgan. Sitseron esa hakamlikni sudga nisbatan "yumshoq va mo'tadil" yo'l deb atagan. O'rta asrlarda, X–XI asrlarda Yevropa savdo bozorlarida "Lex Mercatoria" — savdogarlar huquqi paydo bo'ldi: savdogarlar davlat sudidagi cheksiz qog'ozbozlik va sudralishdan charchab, o'z orasidan chiqqan, savdo ishini yaxshi biladigan kishilarni hakam etib tanlay boshlashdi. Qizig'i, o'sha davr savdogarlari ham bugungi tadbirkorlar kabi vaqt va pulni qadrlagan - davlat sudlarida

²Barrett J. T., Barrett J. P. A History of Alternative Dispute Resolution: The Story of a Political, Social, and Cultural Movement. – San Francisco: Jossey-Bass, 2004. – P. 1–14.A

bular ikkisini ham boy berishini tushunishgan. Aytish mumkinki, zamonaviy xalqaro tijorat arbitraji aynan o‘sha o‘rta asr savdogarlari an‘anasining davomidir.

Bu yerda bir narsani alohida ta‘kidlagim keladi. Ko‘pincha hakamlik “G‘arbdan kelgan yangi narsa” deb tushuniladi, lekin tarix buning aksini ko‘rsatadi. Sharqda ham, jumladan bizning mintaqamizda ham nizolarni oqsoqollar, mahalla yoki obro‘li kishilar orqali hal qilish an‘anasi azaldan bo‘lgan - bu ham aslida hakamlikning bir ko‘rinishidir. Ya‘ni hakamlik g‘oyasi bizning madaniyatimizga ham yot emas, aksincha, juda yaqin.

Hakamlikning zamonaviy bosqichi esa, Barretning fikricha, XX asr bilan bog‘liq. Eng muhim burilish 1976-yilda AQShdagi Paund konferensiyasi bo‘ldi: professor Frank Sander o‘zining “ko‘p eshikli sud binosi” g‘oyasini ilgari surdi - ya‘ni adolatni faqat sud orqali emas, balki mediatsiya, arbitraj kabi turli “eshiklar” orqali ham topsa bo‘ladi, degan fikrni asosladi. Bu g‘oya bugun butun dunyoda nizolarni muqobil hal etish tizimining asosiga aylangan. Demak, hakamlik birdan paydo bo‘lgan narsa emas - u asrlar davomida sayqallanib kelgan.

Bevosita bugungi kundagi hakamlik sudlariga to‘xtalsak, hakamlik sudi o‘zi nima? So‘zning o‘zi lotincha “arbiter” - ya‘ni betaraf hakam degan ma‘noni bildiradi. Oddiy qilib aytsam, hakamlik - bu tomonlar o‘z ixtiyori bilan, kelishib, nizoni davlat sudiga emas, balki o‘zlari tanlagan betaraf shaxsga hal qilish uchun topshirishidir. O‘zbekiston qonunchiligida ham buning aniq ta‘rifi mavjud bo‘lib, “Hakamlik sudlari to‘g‘risida”gi Qonunning 3-moddasiga ko‘ra, hakamlik sudi - fuqarolik-huquqiy munosabatlardan kelib chiqadigan nizolarni, jumladan tadbirkorlar o‘rtasidagi iqtisodiy nizolarni hal etuvchi nodavlat organdir.³ Ya‘ni hakamlik davlat tuzilmasiga kirmaydi va faqat fuqarolik hamda iqtisodiy nizolar bilan shug‘ullanadi.

³O‘zbekiston Respublikasining «Hakamlik sudlari to‘g‘risida»gi Qonuni, 2006-yil 16-oktabr, O‘RQ-64-son (2021-yil 21-apreldagi O‘RQ-683-son Qonun tahririda), 3-modda. URL: <https://lex.uz/acts/-1072079>

Hakamlik sudi qaysi nizoni ko‘rib chiqishi mumkinligini esa bitta narsa belgilaydi - hakamlik bitimi. Bu tomonlarning “agar oramizda nizo chiqsa, uni sudga emas, hakamlikka topshiramiz” degan yozma kelishuvidir. U shartnoma ichidagi alohida band shaklida ham, mustaqil hujjat shaklida ham bo‘lishi mumkin. Agar shunday kelishuv bo‘lmasa, hakamlik sudi nizoga aralasha olmaydi. Mana shu jihat hakamlikni davlat sudidan tubdan ajratib turadi. Davlat sudiga murojaat qilish uchun hech kimning roziligi kerak emas, hakamlikka esa faqat ikkala tomon rozi bo‘lsagina ish tushadi.

Hakamlikning huquqiy tabiati bo‘yicha olimlar o‘rtasida bahs bor. Ba’zilar uni sof shartnomaviy hodisa deydi (chunki u tomonlar kelishuvidan tug‘iladi), ba’zilar esa davlat bilan bog‘liq deydi (chunki qaror oxir-oqibat davlat tomonidan ijro ettiriladi). Geri Born kabi yetakchi olimlar ko‘proq “aralash” yondashuvni ma’qul ko‘radi - ya’ni hakamlik kelib chiqishi bo‘yicha shartnomaviy, oqibatlari bo‘yicha esa davlatga bog‘liq.⁴ O‘zbekistondagi hakamlik ham xuddi shunday - u tomonlar irodasidan tug‘iladi, lekin qonun doirasida ishlaydi va qarori kerak bo‘lsa davlat sudi orqali majburan ijro ettiriladi. Demak, hakamlik “davlatdan butunlay mustaqil” emas, balki “davlat nazoratidagi xususiy odil sudlov” deyish to‘g‘riroq bo‘ladi.

Endi eng muhim qismga - hakamlik sudi davlat sudidan nimasi bilan farq qiladi degan savolga o‘tish maqsadga muvofiq. Tadqiqotchi D.Mahkamov to‘g‘ri ta’kidlaganidek, bu ikki institut bir-biriga raqib emas, balki bir-birini to‘ldiradi.⁵ Lekin ular orasida jiddiy farqlar bor. Birinchi va eng asosiy farq - vakolat qayerdan kelishida. Davlat sudining huquqi qonundan keladi, hakamlik sudining huquqi esa tomonlarning kelishuvidan. Ikkinchi farq - qaysi nizolarni ko‘rishida: davlat sudi deyarli hamma ishni

⁴Born G. International Commercial Arbitration. 3rd ed. – The Hague: Kluwer Law International, 2021. – P. 84–97.

⁵Mahkamov D. Hakamlik sudi va davlat sudlari o‘rtasidagi farqlar. – ResearchGate, 2022. URL: <https://www.researchgate.net> (murojaat sanasi: 2026-yil).

(jinoiy, ma'muriy, fuqarolik) ko'radi, hakamlik esa faqat fuqarolik va iqtisodiy nizolar bilan cheklangan - ma'muriy, oila yoki mehnat nizolariga aralasha olmaydi.⁶

Uchinchi farq - sudyani kim tanlashida. Davlat sudida ishni qaysi sudya ko'rishini siz tanlay olmaysiz, hakamlikda esa tomonlar o'zlari hakamni tanlaydi. Bu juda katta afzallik. Masalan, qurilish bo'yicha murakkab nizo bo'lsa, o'sha sohani yaxshi biladigan mutaxassisni hakam etib olish mumkin. To'rtinchi farq - maxfiylik. Davlat sudida ish odatda ochiq ko'riladi, hakamlikda esa yopiq. Hakam muhokama davomida bilgan ma'lumotni oshkor qila olmaydi.⁷ Tadbirkorlar uchun bu juda muhim- chunki tijorat siri va obro' saqlanib qoladi. Beshinchi farq - qarorning yakuniyligida. Hakamlik qarori odatda bir bosqichli, davlat sudidagidek apellyatsiya, kassatsiya degan uzun zinapoyalar yo'q.

Hakamlik sudlarining ham kuchsiz tomoni mavjud. U davlatning majburlash kuchiga ega emas. Agar yutqazgan tomon qarorni o'z ixtiyori bilan bajarmasa, g'olib baribir ijro uchun davlat sudiga borishga majbur bo'ladi. Mana shu yerda hakamlik va davlat sudi bir-birini to'ldiradi. Hakamlik sudi nizoni hal qiladi, davlat sudi esa kerak bo'lsa qarorni majburan ijro ettiradi. Menimcha, aynan shuning uchun ham bu ikkisini raqib emas, sherik deb qarash to'g'ri.

Xulosa o'rnida, hakamlik sudi - bu tomonlarning o'z xohishiga asoslangan, davlatga qarashli bo'lmagan, fuqarolik va iqtisodiy nizolarni hal qiladigan muqobil institutdir. Uning ildizlari juda qadimiy, mohiyati esa oddiy. Odamlar o'zlari ishonadigan betaraf kishiga nizoni hal qilishni topshiradi. U davlat sudidan vakolat manbai, nizolar doirasi, sudya tanlash, maxfiylik va qaror ijrosi bo'yicha farq qiladi, lekin hech qachon uning o'rnini bosmaydi - aksincha, uni to'ldiradi.

⁶O'zbekiston Respublikasining «Hakamlik sudlari to'g'risida»gi Qonuni, 2006-yil 16-oktabr, O'RB-64-son (2021-yil 21-apreldagi O'RB-683-son Qonun tahririda), 3-modda. URL: <https://lex.uz/acts/-1072079>

O‘zbekiston uchun hakamlikni rivojlantirish bugungi kunning real ehtiyoji hisoblanadi. Sudlarda yuqorida ko‘rganimizdek ish hajmi katta, tadbirkorlar esa nizoni tez va maxfiy hal qilishni xohlaydi. Agar odamlar hakamlikning afzalliklarini yaxshi bilsa va unga ishonsa, iqtisodiy nizolarning katta qismini sudga olib bormay, hakamlik orqali hal qilish mumkin. Buning uchun esa, ikki narsa kerak: birinchidan, malakali va halol hakamlar bo‘lishi. Ikkinchidan, jamiyatda hakamlik qaroriga ishonch shakllanishi. Mana shu ikki shart bajarilsa, hakamlik sudi haqiqatan ham davlat sudiga yaxshi yordamchi bo‘la oladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasining “Hakamlik sudlari to‘g‘risida”gi Qonuni. 16.10.2006-yildagi O‘RQ-64-son (2021-yil 21-apreldagi O‘RQ-683-son Qonun tahririda) // O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari milliy bazasi. <https://lex.uz/acts/-1072079>
2. Barrett J. T., Barrett J. P. A History of Alternative Dispute Resolution: The Story of a Political, Social, and Cultural Movement. – San Francisco: Jossey-Bass, 2004.
3. Born G. International Commercial Arbitration. 3rd ed. – The Hague: Kluwer Law International, 2021.
4. Mahkamov D. Hakamlik sudi va davlat sudlari o‘rtasidagi farqlar // ResearchGate, 2022. <https://www.researchgate.net>
5. “2025-yilda sudlar 4 mln dan ziyod ishni ko‘rib chiqdi” // Gazeta.uz, 2026-yil 6-fevral. <https://www.gazeta.uz/oz/2026/02/06/courts/>